

В данной таблице с помощью эмпирического подхода выделено и определено стадии становления наставничества.

В заключении следует выделить, в ходе анализа исследований литературы и эмпирических исследований проблем в воспитании и подготовки молодых учителей как наставников было выяснено, возможные решения для них может быть:

✓ Создание программ профессионального развития: Разработка курсов и тренингов для наставников с акцентом на цифровые технологии и современные педагогические подходы.

✓ Обмен опытом: Организация сетевых мероприятий, где наставники могут делиться опытом и лучшими практиками.

✓ Поддержка со стороны администрации: Обеспечение ресурсов и времени для наставников на изучение новых технологий и методов.

✓ Индивидуальный подход: Учет индивидуальных потребностей и контекста работы каждого наставника для повышения эффективности подготовки.

✓ Эти недостатки подчеркивают важность системного подхода к подготовке наставников, который учитывает быстрое развитие цифровых технологий и меняющиеся требования образовательной среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Головнев А.В. Проблемы подготовки наставников для практики студентов колледжа// Современные наукоемкие технологии.2019, № 2. С. 163-167
2. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография / В.А Адольф; Красноярский государственный университет.- Красноярск :КрГУ, 1998.- 310с.- Текст: непосредственный.
3. Организационно-методическое обеспечение наставничества в профессиональной компетентности будущего учителя /В.А Адольф, А.И.Кондратюк, Т.А.Кондартюк, М.С.Зайцева. – Текст: электронный// Народное образование.-2022.-№ 3. -С. 115-120.
4. www.ziyo.net

UMUMTA’LIM MAKTABLARI O‘QVCHILARIDA INKLYUZIV MADANIYAT KO‘NIKMALARINI SHAKLLANIRISHNING MUHIM AHAMIYATI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

G‘oziyeva Shahnoza Baxtiyorovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 3-bosqich tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada umumta’lim maktablari o‘quvchilari orasida inklyuziv madaniyat ko‘nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi, mazmuni va ahamiyati yoritilgan. Muallif inklyuziv ta’lim tamoyillariga asoslangan holda, barcha o‘quvchilarning teng huquqli ishtirokini ta’minlash, o‘zaro hurmat, bag‘rikenglik va hamkorlik muhitini yaratishning pedagogik shart-sharoitlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda samarali metod va yondashuvlar, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, maktab muhitining moslashuvchanligi kabi omillar asosida inklyuziv madaniyatni rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqola pedagoglar, ilmiy izlanuvchilar va ta’lim tizimi ishtirokchilari uchun amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit soʻzlar: inklyuziv ta’lim, inklyuziv madaniyat, pedagogik shart-sharoitlar, umumta’lim maktabi, ijtimoiy integratsiya, tolerantlik, hamkorlik;

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность, содержание и значение формирования навыков инклюзивной культуры у учащихся общеобразовательных школ. Автор, опираясь на принципы инклюзивного образования, анализирует педагогические условия, способствующие обеспечению равноправного участия всех учеников, формированию атмосферы взаимоуважения, толерантности и сотрудничества. В исследовании освещены эффективные методы и подходы, профессиональная компетентность учителей, а также гибкость школьной среды как ключевые факторы развития инклюзивной культуры. Статья представляет практическую ценность для педагогов, научных исследователей и участников системы образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, педагогические условия, общеобразовательная школа, социальная интеграция, толерантность, сотрудничество;

Annotation: This article explores the relevance, content, and significance of developing inclusive culture skills among students in general education schools. Based on the principles of inclusive education, the author analyzes the pedagogical conditions necessary for ensuring equal participation of all students and for fostering an atmosphere of mutual respect, tolerance, and collaboration. The study highlights effective methods and approaches, the professional competence of teachers, and the adaptability of the school environment as key factors in promoting an inclusive culture. The article holds practical value for educators, researchers, and stakeholders in the education system.

Key words: inclusive education, inclusive culture, pedagogical conditions, general education school, social integration, tolerance, collaboration

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari globallashuv jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon ham ijobiy, ham salbiy holatlarga sabab boʻldigan jarayonlardan biridir. Globallashuv chetlab oʻtmagan sohalardan biri bu- pedagogika sohasi. Ijobiy tomonlari haqida soʻz borganda, shuni mamnuniyat bilan taʼkidlash lozimki, bugungi kun pedagoglari uchun yaratilgan oʻquv binolari moddiy texnik bazasi yetarlicha deyishimiz mumkin. Oʻquvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar hech qaysi dunyo mamalaktkarinikidan qolishmaydi. Shunga qaramay, salbiy jihatlarni ham keltirib chiqarayotgan globallashuv jarayoni taʼlim va tarbiyaga alohida eʼtibor qilinishi kerak boʻlgan jihat boʻlib qolmoqda. Bugungi kun oʻqituvchisi oʻta salohiyatli, tirishqoq, izlanuvchan, barcha yangiliklardan ogoh, bir soʻz bilan aytganda “smart” boʻlishi lozim. Olib borilayotgan tadqiqotlarimiz shuni koʻrsatadiki, bugungi kunda umumtaʼlim maktablarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirish, uning mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati mavjud. Chunki, globallashuv jarayonida turli xillikni qabul qilish va inklyuzivlikni taʼminlashga boʻlgan ehtiyoj ortib bormoqda. Xilma-xil madaniyat, din va ijtimoiy guruhlar birlashar ekan, inklyuziv madaniyatni shakllantirish global dolzarblik kasb etmoqda. Bu borada koʻplab davlatlarda inklyuziyani qoʻllab-quvvatlovchi qonun va dasturlar joriy qilinmoqda. Bu nogironligi boʻlgan shaxslar, jinsiy va etnik ozchiliklar uchun teng imkoniyatlarni taʼminlashga qaratilgan. Hususan, mamalakatimizda ham bu borada yetarlicha qonun-hujjatlari ishlab chiqilgan. Shulardan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda PF-5270-son “Nogironligi boʻlgan shaxslarni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”, 2019 yil 29 apreldagi PF5712-son “Xalq taʼlimi

tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”, 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi, 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”, farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ–4860-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ huquqiy xujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori, yangi tahrirdagi Konstitutsiya va boshqa xujjatlarda kadrlar masalasi, ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, jarayonni metodik va didaktik ta’minlash vazifalari belgilab berilgan. Ta’lim-tarbiya jarayonlarini modernizatsiyalash maqsadida va barcha o‘quvchilar teng tamoyilini amalga oshirish maqsadida ta’lim tizimida inklyuziv yondashuvlar joriy etilmoqda. Maxsus ta’lim ehtiyojlarga ega bolalar umumta’lim maktablarda barcha tengdoshlari bilan bir xilda ta’lim olishlari va integratsiyalashishi uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Jamiyatda ijtimoiy dunyoqarashni rivojlantirish maqsadida ommaviy axborot vositalari va turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali inklyuzivlikning ijobiy natijalari keng targ‘ib qilinmoqda. Bu stereotiplarni buzishga va barcha qatlamlarni qamrab olishga yordam bermoqda.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar, turli xil gadjetlar ham inklyuziv madaniyat rivojiga katta hissa qo‘shmoqda. Masalan, ko‘rish, eshitish yoki harakat qilish qobiliyatida cheklovlar bo‘lganlar o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan texnik vositalar va platformalar yaratilmoqda.

Inklyuziv madaniyatni rivojlantirish maqsadida umumta’lim maktablarida quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim:

1. Hamkorlikni yanada rivojlantirish:

Umumta’lim maktablarida turli xil ijtimoiy guruhdagi o‘quvchilarni birlashtiruvchi jamoaviy tadbirlar, loyihalar va o‘yinlar tashkil etish. Tadbirlarda turli xil ijtimoiy kelib chiqishi, dini, millati irqi, imkoniyatlaridan qat’iy nazar barcha o‘quvchilarning teng ishtirokini ta’minlash lozim. Bu bolalarda tenglik va bir-birini hurmat qilish madaniyatini shakllantiradi.

2. Moslashtirilgan ta’lim dasturlarini joriy etish

Alohida ta’lim ehtiyojiga ega va turli xil bilim darajasiga ega bolalar uchun moslashtirilgan darsliklar, ta’lim usullari va texnologiyalarini joriy qilish lozim. Bu ularning barcha qatori bir xil sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

3. Psixologik va pedagogik yordam ko‘rsatish

Umumta’lim maktablarida alohida ehtiyojga ega o‘quvchilar uchun psixolog va maxsus pedagoglarning xizmatlarini takomillashtirish lozim. Bu o‘quvchilarning ta’lim jarayonida to‘laqonli ishtirok etishga yordam beradi.

4. Ta’lim muassasalarining infratuzilmasini yaxshilash

Panduslar, moslashtirilgan hojatxonalar, liftlar va boshqa qulayliklar imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun o‘rnatish. Bu ularning maktab hayotiga faol qo‘shilishlarini ta’minlaydi.

5. Oila va mahalla bilan hamkorlik

Har bir umumta’lim maktablarida sinf rahbarlari o‘quvchilarning oilalari, mahalla faollari bilan yaqindan ishlash orqali inklyuziv madaniyat tushunchasini targ‘ib qilishlari lozim. Oilalarga farzandlarini to‘g‘ri tarbiyalash va ularni ham ma’naviy ham moddiy qo‘llab-quvvatlashda yordam berishlarini rivojlantirish maqsadida seminar-treyninglar orqali tushuntirish ishlarini olib borish lozim.

6. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi

Onlayn ta'lim platformalarni nogiron o'quvchilar uchun ham moslashtirish, bu esa ular uchun qo'shimcha bilim olish imkoniyatlarini yaratadi.

7. Xilma-xillikni qadrlashga oid darslar

Maxsus darslar yoki tadbirlar orqali bolalarga tenglik, hurmat va o'zaro yordam tushunchalari o'rgatish, ularning umumiy qiziqishlarini tinglash-ijtimoiy hamjihatlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

8. Mentorlik tizimi

Maktablarda faol va yetakchi o'quvchilarni maxsus ehtiyojga ega tengdoshlariga yordam berish uchun mentor sifatida tayinlash orqali nafaqat inklyuzivlikni kuchaytirish, balki bolalar o'rtasida do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash mumkin.

9. Ijtimoiy qo'llab quvvatlash

Maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar va ularning tengdoshlarini jalb etuvchi sport musobaqalari, san'at festivallari, kitobxonlik kechalari kabi tadbirlar tashkil etish va tadbirlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarni moddiy rag'batlantirish tizimini joriy etish lozim. Bu esa o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirib, kelajakka bo'lgan ishonchini yanada ortishiga xizmat qiladi.

10. Muammolarni aniqlash va oldini olish

Ta'lim jarayonlarida o'quvchilarning ehtiyojlarini o'z vaqtida aniqlash va ularga mos yondashuvni qo'llash tizimlarini umumta'lim maktablarda keng joriy qilish orqali o'quvchilarda hissiy g'amxo'rlik tushunchasini shakllantirish mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan tendensiyalar umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida inklyuziv madaniyatni shakllantirishga yordam beradi.

Xorijda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning quyidagi zamonaviy tendensiyalarini ko'rsatish mumkin:

- mamlakatlar o'rtasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va xalqaro tashabbuslarni milliy qonunchilik bazasida amalga oshirish;

- kamsitishlarga qarshi siyosatni maqsadli rag'batlantirish va inklyuziv maktablarni yaratishga qaratilgan milliy davlat dasturlari;

- fanlararo hamkorlik doirasidagi sheriklik sifatini oshirish asosida “oila-maktab-jamoat-jamiyat” tizimida inklyuziv ta'lim ishtirokchilarining o'zaro aloqalari chegaralarini kengaytirish va inklyuzivlikning ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini oshirish;

- inklyuziv sinfda bolalarning, ayniqsa nogironligi bo'lgan bolalarning ehtiyojlarining xilma-xilligiga ijobiy va qadrlil munosabatni kuchaytirish, fanlararo, ayniqsa, ushbu bolalarning ota-onalari bilan yaqin hamkorlik asosida ularning ta'lim ehtiyojlarini diagnostika qilish va baholash tartiblarini o'zgartirish;

- bolaning erta ta'lim davriga e'tiborni kuchaytirish va profilaktika choralarini amalga oshirish orqali bolalarni o'qitish va tarbiyalashning individual traektoriyalarini ishlab chiqish va inklyuziv ta'lim sifatini oshirish zarurligini anglash;

– inklyuziv madaniyatni shakllantirish maqsadida o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va maktablar pedagog kadrlari, shu jumladan, maktablar rahbarlari va yordamchi xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha ta'lim dasturlarini modernizasiya qilish.

Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning turli darajasiga ega ko'plab mamlakatlar inklyuziv ta'lim tajribasiga asoslanib, uni joriy etishning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

— ta'lim jarayonining individualligi va moslashuvchanligiga e'tibor qaratish;

— ta'lim xizmatlarini diversifikatsiya qilish;
— nogironligi bo'lgan bolalarni oiladan uzoq vaqt ajratmasdan o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish;
— inklyuziv ta'limda o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarini ishlab chiqish va boshqalar.
Umuman olganda, inklyuziv ta'lim o'quvchilarni jamiyatdan ajratib qo'yamaydi. Ular olgan ko'nikmalarini umumlashtirish imkoniga ega bo'lishadi. Oila — bolalar bog'chasi — maktab — kasb-hunar kolleji — oliy ta'lim — ish bilan ta'minlash tizimi kelajakda ota-onalarga imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumta'lim muassasalari va oliy o'quv yurtlariga bimalol, xavfsiramasdan olib kelishlari uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Захарова А.В., Староверова М.С. Технологии повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях инклюзивной образовательной организации [Электронный ресурс] // Психологическая наука
2. Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии: практич. пособие. М.: Перспектива, 2007. 124 с.
3. <https://zenodo.org/records/11186721>

INSON RESURLARINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUVNI ZAMONAVIY KOMPITENSIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Xodjiev Firuz Rafikovich

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

Kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish bo'limi boshlig'i

Annatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi vaqtda xodimlarni boshqarish umuman korxonaning innovatsion boshqaruv tizimining yetakchi elementi, korxonaning iqtisodiy muvaffaqiyatining eng muhim omili, xodimlarni boshqarish xizmatlarining faoliyati maksimal darajada samarali bo'lishga qaratilishi haqida ko'rsatilgan. Xodimlarning mehnat salohiyatini, shuningdek, ularning potentsial qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishda mumkin bo'lgan rivojlanishi korxonada inson resurslarini rivojlantirishga qo'shgan hissasi butun korxonaning investitsiya salohiyatini tavsiflovchi elementlardan biri ekanligini bilishimiz kerak.*

Kalit so'zlar: *boshqaruv, kompetensiya, xodim, statistika, texnologiya, resurs, mehnat faoliyat, potentsiallik.*

Аннотация. *В данной статье показано, что управление персоналом в настоящее время является ведущим элементом инновационной системы управления предприятием в целом, важнейшим фактором экономического успеха предприятия, деятельность служб управления персоналом направлена на достижение максимальной эффективности. Мы должны знать, что возможное развитие работников при реализации их трудового потенциала, а также их потенциальных способностей является одним из элементов, характеризующих инвестиционный потенциал всего предприятия в целом, вклад в развитие человеческих ресурсов на предприятии.*

Ключевые слова: *управление, состав, сотрудник, статистика, технология, ресурс, трудовая деятельность, потенциал.*